

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ИЖРОСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси магистратураси тингловчиси

Бадалов Голиб Абдумаликович

Ички ишлар органларида қонунлар ижросини таъминлаш механизмининг ўзига хослиги бир-бири билан боғлиқ бўлган объектив ва субъектив хусусиятларга эга бўлган комплекс омиллар билан белгиланади⁷³.

Ички ишлар органларида қонунлар ижросини таъминлаш механизмининг ўзига хослиги энг аввало уларнинг зиммасига юклатилган вазифаларнинг, *биринчидан*, бир-бири билан чамбарчас боғлиқлиги; *иккинчидан*, улар жуда ҳам кенг маъно ва мазмунга эгалиги; *учинчидан*, уларни амалга ошириш ранг-баранг ва турли йўналишларда фаолият олиб бориш орқали таъминланиши⁷⁴; *тўртинчидан*, мазкур вазифа ва фаолият йўналишларини белгиловчи, уларнинг амалга оширилишини тартибга солувчи қонунларнинг кўплиги ва хилма-хиллиги; *бешинчидан*, жамият эҳтиёжи ва талабидан келиб чиққан ҳолда амалдаги қонунларга жадал равишда қўшимча ва ўзгартиришлар киритилаётганлиги, шунингдек бу соҳада янги қонунлар қабул қилинаётганлиги; *олтинчидан*, жамиятда очиқлик, ошкоралик, жамоатчилик назорати ва ижтимоий шерикликка бўлган талабнинг кучайиб бораётганлигида намаён бўлади.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқ назариясидаги қонунларни таснифлашга оид бўлган қоидаларга, шунингдек ички ишлар органларида бошқарув назарияси таълимотларига таянган ҳолда ҳамда тадқиқот мақсади ва вазифаларидан келиб чиқиб ички ишлар органлари томонидан ижроси талаб қилинадиган қонунларни

⁷³ Азизов Э.У. Некоторые аспекты механизма обеспечения исполнения законов в органах внутренних дел Республики Узбекистан // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №4. – С.68-72.

⁷⁴ Исмаилов И. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни – тинчлик ва осойишталикни таъминлаш гарови // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. – №4. – 2016. – Б.20-26.

қуйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш мумкин: *биринчи*, ички ишлар органлари зиммасига вазифа ва функциялар юклатилган қонунлар; *иккинчи*, ички ишлар органларининг асосий вазифаларини, фаолият йўналишларини, уни амалга оширишнинг асосий принциплари ва қоидаларини, уларнинг мажбурият ва ҳуқуқларини, айрим мажбурлов чоралари, жисмоний куч ишлатиш, махсус воситаларни ва ўқотар қуролни қўллаш асослари ҳамда тартибини, шунингдек хизмат ўташ тартиби ва шартлари, ходимларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилишга оид асосий қоидаларни белгиловчи қонунлар; *учинчи*, ички ишлар органлари фаолият йўналишларини амалга ошириш бўйича асосий принцип ва қоидаларни, ваколатларини, шунингдек тартиби ҳамда механизмларни белгиловчи қонунлар; *тўртинчи*, ички ишлар органлари зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни бажариш бўйича фаолиятини амалга оширишда риоя этилиши шарт бўлган принцип, қоида, тартиб ва механизмларни белгиловчи қонунлар; *бешинчи*, ички ишлар органлари, шу жумладан соҳавий хизматларига жисмоний ва юридик шахслар риоя этишларини текшириш ҳамда назорат қилиш ваколати юклатилган қонунлар; *олтинчи*, жисмоний ва юридик шахслар томонидан риоя этилишини текшириш ва назорат қилишда ички ишлар органлари иштирок этиши белгиланган, шунингдек аҳоли ўртасида мазмун-моҳиятини тарғиб қилишини керак бўлган қонунлар.

Биринчи гуруҳга Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва конституциявий қонунларни киритиш мумкин. Ҳуқуқий адабиётларда ички ишлар органлари зиммасига юклатилган вазифа ва функциялар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва конституциявий қонунлари нормаларининг талабларидан келиб чиққан ҳолда белгиланиши асослантирилган⁷⁵. Шунини алоҳида қайд этиш жоизки, ички ишлар органлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва конституциявий қонунлари нормаларининг ижроси бевосита кейинги гуруҳларга киритиладиган қонунлар ижросини таъминлаш орқали амалга оширилади.

⁷⁵ *Зарипов З.С., Исмаилов И.* Криминология. – Т., 1996. – Б.150-151; *Исмаилов И., Зиёдуллаев М.З. ва бошқ.* Ички ишлар органларининг жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш: Дарслик / Масъул муҳаррир проф. И.Исмаилов. – Т., 2011. – Б.81-88.

Иккинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонунини киритиш мумкин. Мазкур қонунда ички ишлар органларининг асосий вазифалари, фаолият йўналишлари, уни амалга оширишнинг асосий принциплари ва қоидалари, уларнинг мажбурият ва ҳуқуқларини, айрим мажбурлов чораларини, жисмоний куч ишлатиш, махсус воситаларни ва ўқотар қуролни қўллаш асослари ҳамда тартиби, шунингдек хизмат ўташ тартиби ва шартлари, ходимларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилишга оид асосий қоидалар белгиланган⁷⁶.

Мазкур қонунни амалга ошириш масалалари таҳлил этилган манбаларда асосан унинг аҳамияти, тузилиши, нормаларининг мазмун-моҳияти, шунингдек, унинг айрим нормаларини амалда қўллашга оид фикр-мулоҳазалар билдирилган⁷⁷.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, профессор И.Исмаилов томонидан ички ишлар органларида мазкур қонуннинг ижросини таъминлаш тўртта йўналишга ажратилган ҳолда ёритилган бўлиб, мазкур йўналишларда ушбу қонун ижросини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳам кўришимиз мумкин⁷⁸. Ички ишлар органлари фаолиятига қўйилаётган талаблар ва мазкур қонун нормаларини амалда қўллаш бўйича жамият эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда унинг ижросини таъминлашнинг янги замонавий механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш талаб этилади.

Қонунчилик ҳужжатлари таҳлили шуни кўрсатадики, ички ишлар органларининг мазкур йўналишдаги фаолиятида фуқаролик ҳамда миграция билан боғлиқ масалалари очиқ қолган. Бу эса, ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини оширишга имкон бермайди. Шу боис, Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуннинг 4-моддасида белгиланган ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналиши сифатида: а) Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигини олиш ва тугатиш соҳасидаги

⁷⁶ *Исмаилов И.* Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни – тинчлик ва осойишталикни таъминлаш гарови // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. – № 4. – 2016. – Б.20-26.

⁷⁷ «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуннинг қабул қилиниши – инсон манфаатларини таъминлашнинг муҳим ҳуқуқий кафолати: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2017 йил 16 март). – Т., 2017. – Б.244.

⁷⁸ *Исмаилов И.* Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни – тинчлик ва осойишталикни таъминлаш гарови // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. – № 4. – 2016. – Б.20-26.

ваколатлари б) миграцияга оид давлат сиёсати соҳасидаги ваколатларига оид нормалар билан тўлдириш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

10) ички ишлар органларининг саноат учун мўлжалланган портловчи материаллари, шунингдек пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалари ва улар прекурсорларининг муомалада бўлиши соҳасида назорат қилиш йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги, «Пиротехника буюмлари муомаласи тартибга солиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонунлари ва уларнинг ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган қонуности норматив ҳужжатлар билан тартибга солинган.

11) ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг «Суд экспертизаси тўғрисида»ги Қонун ҳамда ушбу қонуннинг 32-моддасини ижросини таъминлаш бўйича Ўзбекистон Республикасининг «Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори билан тартибга солинган.

12) ички ишлар органларининг лицензиялаш ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш, шунингдек лицензия ва рухсат этишга оид талабларга ҳамда шартларга риоя этилишини назорат қилиш йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг «Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги қонун билан тартибга солинган.

13) ички ишлар органларининг давлат объектларини, ўта муҳим, тоифаланган объектларни ва бошқа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини кўриқлаш йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген

хусусиятли фавқулдда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни билан тартибга солинган. Ушбу қонун нормалари ижросининг ўзига хослиги шундаки, унда ички ишлар органлари иштирок этиш орқали таъминланади.

14) ички ишлар органларининг ҳарбий-сафарбарлик ишларини ва фуқаро муҳофазаси тадбирларини амалга ошириш йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги қонуни ва унинг ижросини таъминлаш бўйича қабул қилинган қонуности ҳужжатлар билан тартибга солинган.

15) қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш йўналишидаги фаолиятини амалга ошириш механизми Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида»ги қонун ва унинг ижросини ташкил этиш мақсадида қабул қилинган қонуности ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Тўртинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида» (янги таҳрирда)ги, «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги, «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги; «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида» (янги таҳрирда)ги, «Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги қонунларни киритишимиз мумкин. Мазкур қонунларда ички ишлар органлари зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни бажариш бўйича фаолиятини амалга оширишда риоя этилиши шарт бўлган принцип, қоида, тартиб ва механизмлар ўз аксини топган.

Бешинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси, Жиноят-ижроия кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Давлат байроғи тўғрисида»ги, «Давлат герби тўғрисида»ги, «Давлат мадҳияси тўғрисида»ги, «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида» (янги таҳрирда)ги; «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги

қонун нормаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг риоя этиш ва бажариши шарт бўлган нормалар ички ишлар органлари ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилиш механизмлари назарда тутилган.

Олтинчи гуруҳга Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуннинг 4-моддаси ҳамда «Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида»ги қонун нормалари талаблари асосида жисмоний ва юридик шахслар томонидан риоя этилишини текшириш ва назорат қилишда ички ишлар органлари иштирок этиши белгиланган қонунлар рўйхати ушбу таснифнинг учинчи гуруҳида берилган. Юқорида таснифланган қонунларнинг ижросини ташкилий-ҳуқуқий, кадрлар, моддий-техник, ахборот-коммуникация технологик таъминлаш механизмлари номли бобида батафсил кўриб чиқилади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномасида ҳам «Биз ички ишлар идоралари фаолиятини такомиллаштириш бўйича жиддий ислоҳотларни амалга оширмоқдамиз. Бироқ, очиқ тан олиш керак, ушбу идоралар ҳали халқчил тузилмага, фуқароларнинг чинакам ҳимоячисига айлангани йўқ. Тизимда жамоат тартибини сақлаш, жиноятларга қарши курашиш ва давлат хизматларини кўрсатиш фаолиятига доир аниқ мезонлар белгиланмаган. Шу сабабли ислоҳотларни давом эттириб, ички ишлар идораларини одамларимизнинг оғирини енгил қиладиган тузилмага айлантириш зарурлигини яна бир бор такрорлаш ўринли, деб биламан»⁷⁹, – деган эди.

Юқорида назарда тутилган қонунларнинг моҳияти ва аҳамиятини ўрганиш натижалари шундан далолат берадики, уларнинг ижросини таъминлашда икки хусусиятни учратиш мумкин: *биринчидан*, ички ишлар органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар нормаларини амалга оширишда ўз ваколатлари доирасида иштирок этиши, *иккинчидан*, бевосита вазифалари ва функцияларига алоқадор қонунлар ижросини ташкил этиш, мувофиқлаштириш, текшириш ва назорат қилишни талаб этади.

Ички ишлар органлари фаолияти ҳамда унинг йўналишларига оид норматив-

⁷⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси / <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020>

хуқуқий ҳужжатлари нормалари таҳлили *биринчидан*, ҳар бир йўналишдаги фаолиятини амалга оширишнинг ташкилий-хуқуқий механизмлари ҳаволаки нормалардан иборат бўлган, қолаверса, хуқуқий бўшлиқ мавжуд норматив-хуқуқий ҳужжатлар билан, шунингдек, мазкур қонунларнинг айрим нормаларини ижросига қаратилган қонуности ҳужжатлар орқали тартибга солинганлиги; *иккинчидан*, ички ишлар органларининг фаолият йўналишларига оид қонунларда қайд этилган талаб ва тартиб-қоидаларнинг ижро механизми ҳаттоки қонуности ҳужжатларда ҳам белгиланмаганлиги; *учинчидан*, ички ишлар органларининг икки асосий фаолият йўналиши сифатида белгиланган, яъни, фуқароларнинг хуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ташкилий-хуқуқий механизми ҳанузгача қолган йўналишлар каби қонун даражасида тартибга солинмаганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ички ишлар органлари фаолиятининг барча (асосий соҳаларида) йўналишларида қонунлар ижросини ташкилий-хуқуқий, кадрлар, моддий-техник, ахборот-коммуникация технологик таъминлаш механизмларига оид замонавий моделлар яратишни талаб этади.